

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı

Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş

Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	204
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	209
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	224
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	236
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	261
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	

الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة

د.مختار بوفردة.يوسف لعجيلات

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية/جامعة معسكر/الجزائر

د.قصير بن سالم

كلية العلوم الانسانية والاجتماعية/جامعة معسكر/الجزائر

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى إدمان الانترنت لدى طلبة الجامعة، والتعرف على الفروق في مستوى إدمان الانترنت لدى الطلبة تبعاً لمتغير المستوى، وكذا الكشف عن الاختلافات في مستوى ادمان الانترنت تبعاً لمتغير عدد ساعات الاستخدام، تكونت عينة الدراسة من 110 طالب وطالبة من جامعة معسكر بالغرب الجزائري، طبق عليهم مقياس إدمان الانترنت، وتمت المعالجة الإحصائية للبيانات ببرنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، وكشفت النتائج عن وجود مستوى منخفض من إدمان الانترنت لدى طلبة الجامعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدمان الانترنت تبعاً لمتغير المستوى، كما توصلت إلى وجود اختلافات في مستوى إدمان الانترنت تبعاً لمتغير عدد استخدام الانترنت في اليوم ولصالح الطلبة الذين يستخدمون أكثر من 11 ساعة يومياً.

الكلمات المفتاحية: الادمان، الأترنت، طلبة، الجامعة.

Abstract

The study aimed to reveal the level of Internet addiction among university students, and to identify the differences in the level of Internet addiction among students according to the level variable, as well as to reveal the differences in the level of Internet addiction according to the variable of the number of hours of use. The study sample consisted of 110 male and female students from the University of Mascara in western Algeria, to whom the Internet addiction scale was applied, and the data were statistically processed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, and the results revealed a low level of Internet addiction among university students. The results also showed no statistically significant differences in Internet addiction according to the level variable, and it also concluded that there were differences in the level of Internet addiction according to the variable of the number of Internet uses per day and in favor of students who use more than 11 hours per day.

Keywords: Addiction, Internet, Students, University.

المقدمة والخلفية النظري:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

أصبحت تكنولوجيا الاعلام والاتصال توفر فوائد وإشباع لحاجات ورغبات الانسان، وتسهل على المجتمعات الحديثة كسر الحواجز والعقبات وكذا تسهيل التواصل الإنساني ما جعل العالم قرية صغيرة ولعل أهم الانجازات التكنولوجية المنجزة ما يسمى بالشبكة العنكبوتية، أو العالم الرقمي أو الافتراضي، بالرغم من اختلاف التسميات إلى أن المعنى واحد، وشهد استخدام الشبكة العنكبوتية معدلات قياسية في العالم إذ في سنة 2014 وصل معدل الاستخدام نسبة 65,5%، كما صدر في تقرير المركز الأمريكي لإحصائيات التعليم لسنة 2003 أن 78% من المراهقين في الفئة العمرية 15-17 سنة هم من مستخدمي الإنترنت (الجيله، 2016:301)، كما توصلت إحدى الدراسات بالولايات المتحدة الامريكية أن نسبة 90% من الشباب يستخدمون شبكة الانترنت و 74% منهم لديهم روابط وصل بالإنترنت (علاء، 2010:210)، وتختلف استخدامات الانترنت من فرد إلى آخر ومن فئة عمرية لأخرى إذ نرى فئة تستخدمها في إدارة أعمالها التجارية والاقتصادية وفئة للماء الفراغ واللعب واللهو بينما نجد فئة أهل العلم تستخدمها من أجل البحث والعطاء وتبادل المعرفة العلمية، وبالتالي اعتبرت الانترنت نعمة من النعم لا يمكن للإنسان في القرن الواحد والعشرون الاستغناء عنها لما توفره له من استخدامات ووظائف فيما يخدم مصالحه الخاصة والعامة، وجعلته يجول ويسرح ويمرح عبر العالم بكسوة زر، ولكن لا يختلف إثنان على انها قد أصبحت قنمة من النقم تهدد البشرية نتيجة سوء استخداماتها ومن التداعيات الحديثة التي ارتبطت بالشبكة العنكبوتية ما عرف بإدمان الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشارت مجلة النيوز ويك أن 32% من مستخدمي شبكة الانترنت يعانون من إدمانها المفرط.

وإن الإدمان على الانترنت أصبح يشكل هاجسا على المجتمعات حيث معظم أفرادها واذ لم تقل غالبيتهم مدمن على النت، وفي حالة استمرار هذا الوضع وعدم القدرة على السيطرة والتحكم فيه سيأخذ منحى خطير، واعتبر فئة المراهقين الشباب من أكثر ضحايا هذه التكنولوجيا نتيجة توفر النت والأجهزة بمختلف أنواعها، وطلبة الجامعة هم من فئة المراهقين الشباب الذين مستهم هذه الظاهرة وأثرت عليهم من كل النواحي النفسية والاجتماعية والأكاديمية، ومن هنا جاءت الحاجة للبحث والتعرف على مستوى الإدمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة، ومن هنا تم طرح التساؤلات التالية:

— ما مستوى الإدمان على الانترنت لدى طلبة الجامعة؟

— هل توجد فروق في مستوى الإدمان على الانترنت تبعا لمتغير الجنس؟

— هل توجد فروق في مستوى الإدمان على الانترنت تبعا لمتغير المستوى؟

فروض الدراسة:

— مستوى ادمان الانترنت لدى طلبة الجامعة عال.

— توجد فروق في مستوى الإدمان على الانترنت تبعا لمتغير الجنس.

— توجد فروق في مستوى الإدمان على الانترنت تبعا لمتغير التعليمي.

أهداف الدراسة:

— هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى ادمان الانترنت لدى طلبة الجامعة.

— الكشف عن الفروق في مستوى إدمان الانترنت لدى الطلبة بين الجنسين.

— معرفة الاختلافات في مستوى إدمان الانترنت لدى الطلبة تبعا للمستوى الدراسي

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

— محاولة الخروج بنتائج علمية من خلال الدراسة التطبيقية وطرح توصيات كمساهمة في إثراء الحلول العملية لظاهرة الإدمان على الإنترنت.

أهمية الدراسة:

— تكمن أهمية الدراسة في تحديد مستوى إدمان الإنترنت لدى شريحة مهمة من المجتمع وهي فئة طلبة الجامعة التي ينبغي رعايتها لمواجهة الثورة المعلوماتية التي تغزو العالم.

— تعزيز ميدان الدراسات والبحوث بدراسة حديثة في تحديد مستوى الإدمان على الإنترنت وخصوصاً على المستوى المحلي.

— مساعدة المتخصصين في بناء برامج علاجية لمساعدة فئة المراهقين في التخفيف من الاستخدام المفرط للإنترنت وتوجيههم نحو الاستخدام الصحيح والفعال.

تحديد المفاهيم الإجرائية:

إدمان الإنترنت:

الدرجة التي يحصل عليها التلميذ من خلال أجابته على مقياس إدمان الإنترنت اذ تتراوح أدنى قيمة صفر(0) وأقصاها أربع وثمانون(84).

الخلفية النظرية:

- مفهوم إدمان الإنترنت:

عرفت يونج Young(1998) إدمان الإنترنت بأنه استخدام الإنترنت أكثر من 38 ساعة أسبوعياً دون وجود سبب وظيفي أو أكاديمي يدفع إلى ذلك ومشابه لإدمان الميسر من حيث الطبيعة المرضية لكليهما وبهذا فهو اضطراب ضبط الانفعالات(كردي، 2009:138).

يعرف شارلتون Charlton(2002) إدمان الإنترنت على أنه حالة من الاستخدام المرضي وغير التوافقي للإنترنت تؤدي إلى اضطرابات أكلينيكية يستدل عليها بوجود بعض المظاهر كالتحمل والأعراض الانسحابية(البريم، 2015:222).

أما من وجهة نظر تشنغ Zhng (2007) الإدمان على الإنترنت فهو حالة عقلية تتميز بالاستخدام المفرط للإنترنت، وعادة ما يضر المستخدم، وعموماً يُفهم هذا الإدمان على أنه اضطراب عقلي ينطوي على السلوك القهري، عندما يكون شخص ما متصل بالإنترنت باستمرار، يمكن وصفه على ذلك بأنه شخص مدمن(خيلان وأحمد، 2021:77)

ويعرفه زيدان(2008) بأنه الاستخدام المفرط للإنترنت من حيث الزمن والأغراض حيث يكون الفرد مدفوعاً إليه ومنشغلاً به عما سواه رغم إرادته ولا يستطيع مقاومته أو الامتناع عنه أو التخلص منه ولا يستطيع أن يتحكم فيه بل يخضع له فيصبح عادة ثابتة مترسخة في حياته اليومية(المومني، 2015:364).

أما الزيدي(2015:8) فتعرف إدمان الإنترنت أنه الاستخدام المطول لشبكة الإنترنت لمدة ستة ساعات أو أكثر في اليوم وعدم قدرة الفرد الاستغناء عنه.

بينما يرى فهيد(2016) أن إدمان الإنترنت حالة من انعدام السيطرة والاستخدام المفرط للمواقع الإلكترونية، ما يؤثر تأثيراً سلبياً في ممارسة الفرد الطبيعية لمهامه الحياتية وتعتبره نتيجة لذلك اضطرابات نفسية وسلوكية واجتماعية قد تتشابه مع غيرها من الاضطرابات التي تعترى الشخص المدمن للعقاقير والمواد المؤثرة نفسياً وسلوكياً(الطيبار، 2016:409).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وحسب الحساني(2022:280)إدمان الإنترنت يصنف بأنه إدمان سلوكي حيث يعتاد الفرد على استخدام الإنترنت لفترات طويلة بشكل قهري، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على جوانب حياته الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والمهنية.

- أسباب ادمان الانترنت:

يرى بيومي(2002) أن من أهم اسباب إدمان المراهقين على الانترنت بصفة عامة هي:

- انتشار مقاهي الانترنت وتوفر السيولة المالية للمراهقين.
- التأثير بتقافات أخرى خاصة في عصر التطور الهائل في الاتصالات، والمفهوم السلبي للتحضر والقابلية للاستهواء.
- تأثير جماعة الاقران والأصدقاء خاصة إن كانوا مدمنين الانترنت(حمودة، 2015:217).

- أنواع ادمان الانترنت:

تقسم يونج Young(1998) إدمان الانترنت إلى خمسة أنواع هي:

- ادمان الفضاء الجنسي أي مواقع الجنس الإباحية.
- إدمان العلاقات أي التي تتم عبر الفضاء المعلوماتي(علاقات قاعات الدردشة)، وإدمان ألعاب لزائد عن الحد.
- إلزام الانترنت مثل المقامرة أو الشراء عبر الانترنت.
- الافراط المعلوماتي مثل البحث عن المعلومات الزائدة عن الحد عبر الانترنت(الزبيدي، 2015:13).

- النظريات المفسرة للادمان:

أولاً: الاتجاه السيكودينامي:

يعتمد على خبرات مرحلة الطفولة وارتباط ذلك بسبب الشخصية والاضطرابات والميول والنزعات الموروثة لدى الفرد، فقد يكون لدى الفرد استعداد نظري لإدمان الإنترنت، ولكنه لا يقع في الإدمان إلا إذا توافرت ظروف وأحداث ضاغطة في حياته تدفعه إلى إدمان الإنترنت، ومن ثم يصبح الفرد عرضة للإدمان، ويرى هذا الاتجاه أن إدمان الإنترنت هو استجابة هروبية من الإحباطات والرغبة في الحصول على لذة بديلة تحقق الإشباع والرغبة في النسيان(خيلان وأحمد، 2021:81).

ثانياً:الاتجاه الطبي

يفسر إدمان الإنترنت طبي ا على أساس العوامل الجينية الوارثية، والتغيرات الكيميائية التي تحدث في المخ والناقلات العصبية التي تتحكم في سلوك الفرد فتجعله عرضة لإدمان الإنترنت، حيث يساهم السيروتونين في تثبيط السلوك ويؤثر الدوبامين على التعلم والتحفيز، وتؤثر بنية الدماغ أيضا على تطور الإدمان والسلوكيات القهرية، لذلك وجد أن الأفراد الذين يعانون من إدمان الإنترنت لديهم مادة رمادية أقل في مناطق القشرة الحزامية الأمامية، والخلفية اليسرى للدماغ(الحساني، 2022:276)

ثالثاً:الاتجاه السلوكي

كتاب المتن الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

تفسر النظرية السلوكية إدمان الإنترنت على أساس الاشارات الاجرائي لسكنر، فالطلبة يقوم بأنشطة مختلفة يحصل من خلالها على المكافأة، ويقدم الإنترنت العديد من المعززات للفرد فهو يقدم الحب والمتعة والراحة النفسية والجسمية، كما يعد وسيلة للهروب من مشكلات الواقع وكل هذا يعتبر من معززات السلوك لدى الطلبة فيسعى الطلبة وراء هذه المعززات عن طريق الإنترنت (هندر، 2022:380).

رابعا:الاتجاه المعرفي

تغزو هذه النظرية ادمان الانترنت إلى بني معرفية وأفكار خاطئة تجعل المدمن يستعيز بالواقع الافتراضي عن الواقع الحقيقي، كذلك الرغبة في الاكتشاف والتوصل إلى المعلومات عن طريق البحث ووفقا لبروز يزداد شغف الحصول على المعلومات بشكل حلزوني يبدأ بسيطا ثم يتطور ويزداد سعة وتعقيدا بمرور الوقت ويتراكم الخبرات وتكوين الأبنية المعرفية والتصورات الذهنية، وتنتج الرغبة في الاستكشاف وفقا لحاجات وميول المراهق على وجه الخصوص حيث تخضع عملية اختيار المعلومات التي تتم معالجتها معرفيا وفقا لذلك الشغف والحاجة المعرفية والميول الاستكشافية التي تنتهي باستبصار وتعميمات جديدة (الرواف، 2022:324).

خامسا:الاتجاه الاجتماعي

يرى هذا الاتجاه أن الناس يستخدمون الإنترنت في الدرجة الأولى من أجل التفاعل الاجتماعي، والحاجة إلى التنشئة الاجتماعية، ويبحثون عن الأشخاص المشابهين لهم ليتواصلوا معهم، وينظر هذا الاتجاه إلى المدمنين بناء على تباين واختلاف الجنس والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمر ويرى هذا الاتجاه أنه لا يمكن فهم أي اضطراب نفسي الا عندما ينظر إليه في إطار البيئة الثقافية، وأن المجتمع هو السبب في السلوك اللاسوي (هندر، 2022:380).

-آثار الإدمان على الإنترنت:

الآثار الصحية

- الأضرار التي تصيب الأيدي من الاستخدام المفرط للآرة.
- أضرار تصيب العين نتيجة للإشعاع الذي تبثه شاشات الحاسوب، وأضرار تصيب الأذنين لمستخدمي مكبرات الصوت.
- أضرار تصيب العمود الفقري والرجلين نتيجة نوع الجلسة والمدة الزمنية لها مقابل أجهزة الحاسب (العباي، 2007:87).

الآثار النفسية

- الدخول في عالم وهمي بديل تقدمه شبكة الإنترنت مما يسبب آثاراً نفسية هائلة حيث يختلط الواقع بالوهم.
- تقليل مقدرة الفرد على خلق شخصية نفسية سوية قادرة على التفاعل مع المجتمع والواقع المعاش (العباي، 2007:86).

الآثار الاجتماعية:

- انسحاب ملحوظ للإنسان من التفاعل الاجتماعي نحو العزلة، وخسارة الأصدقاء.
- الأثر في الهوية الثقافية والعادات والقيم مع هذا الغزو المعلوماتي الهائل (المومني، 2015:370).

الآثار الأكاديمية:

- يؤدي إلى تدني مستوى الطالب الأكاديمي.

- الغياب عن الحصص.

- توقف شغف البحث عن العلم والمعرفة.

الآثار المادية:

- الصرف بكثرة على شراء الأجهزة أو الاشتراك في شركات الاتصالات أو نتيجة الاشتراك ببعض المواقع لشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية (هندر، 2022:373).

أعراض ادمان الانترنت:

قدمت الجمعية الأمريكية للطب النفسي سبعة معايير لتشخيص ادمان الانترنت وهي كالتالي:

- أعراض الانسحاب، الاحتمال، والرغبة الدائمة في السيطرة على السلوك.
- مدة استخدام الانترنت أكثر من الوقت الذي تم التخطيط له، وقضاء وقت طويل في الحديث عن القضايا التي تتعلق بالانترنت.
- تقليل الأنشطة الاجتماعية والمهنية والترفيهية من خلال استخدام الانترنت.
- استخدام المستمر على الرغم من معرفة الآثار السلبية له (الجبيلة، 2016:304).

- علاج ادمان الانترنت:

ظاهرة إدمان الانترنت ليست دائمة وبالإمكان تفاديها والوقاية منها، إذ تقترح يونج (1998) بعض طرق تخفيف والإبقاء على الشكل الطبيعي لاستخدام الانترنت وهي:

- عمل العكس يقوم الفرد بإعادة التنظيم الزمني لاستخدامه المفرط للإنترنت بإنشاء جدول زمني جديد لاستخدام الانترنت.
- بطاقة التذكير هي بطاقات يذكر فيها أشياء ملموسة حول ماذا يتجنبون وماذا يريدون أن يفعلوا مثلاً قضاء الوقت مع العائلة.
- الدعم الاجتماعي تنظيم مجموعات دعم تناسب المدمنين على وجه الخصوص المواقف الحياتية الضاغطة لخفض اعتماد الانترنت.
- العلاج الاسري اتخاذ ترتيبات لعلاج المدمنين الذين فشلت علاقتهم الاسرية نتيجة لإدمان الانترنت.
- العلاج النفسي من خلال استخدام أساليب وفتيات واستراتيجيات العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي والعلاج السلوكي والعلاج المعرفي والعلاج النفسي الديني والعلاج النفسي الايجابي والعلاج التكامل (الطيار، 2016:413).
- وضع أهداف مسبقاً فمن المفيد جداً وضع مخطط مسبق لجميع أيام الأسبوع بحيث يحدد بوضوح كم عدد الساعات المخصصة لاستخدام الانترنت، فعلى المدى البعيد يولد هذا السلوك لدى الفرد شعوراً بقدرته على التحكم في استخدام الانترنت.
- استخدام ساعات التوقف إذ تساعد هذه المنبهات في تذكير الفرد بموعد انتهاء وقت استخدام الانترنت (حسن، 2008:221).

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

إن الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة مستوى إدمان الانترنت لدى تلاميذ التعليم المتوسط، فإن المنهج الوصفي هو الملائم لطبيعة هذه الدراسة.

عينة الدراسة:

شملت الدراسة الحالية طلبة قسم علم النفس جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر بالغرب الجزائري للموسم الجامعي 2024/2023، طبقت عليهم الاستبيان إلكترونيا بلغت العينة المستجيبة 110 طالبا، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة:

الجدول رقم (01) يوضح توزيع العينة حسب المتغيرات الديمغرافية

المتغير	الخاصية	التكرار	النسبة المئوية
الجنس	السنة الثانية	70	63,6 %
	السنة الثالثة	40	36,4 %
عدد ساعات استخدام الانترنت	أقل من 5 ساعات	40	36,4 %
	من 6 ساعات إلى 10 ساعات	52	47,3 %
	أكثر من 11 ساعة	18	16,4 %

وصف أدوات الدراسة:

بعد مراجعة أهم المقاييس التي استعملت للتعرف على ادمان الانترنت في الدراسات السابقة، رأى الباحث أنه من الأنسب استخدام مقياس الأسطل (2011) لإدمان الانترنت لما يتمتع به من خصائص سيكومترية عالية، يتكون من واحد وعشرون (21) فقرة موزعة درجات الإجابة على سلم خماسي الخيارات وهي (دائما، كثيرا، أحيانا، نادرا، أبدا) وتكون الاوزان على النحو التالي (0,1,2,3,4) وتتراوح الدرجات على المقياس من أدنى درجة وهي صفر (0) وأربع وثمانون (84) كحد أقصى.

الخصائص السيكومترية للمقياس:

تم التأكد من الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة من خلال حساب الصدق عن طريق الاتساق الداخلي والثبات بطريقة التجزئة النصفية.

أ- صدق المقياس:

قام الباحث بالتأكد من صدق المقياس بطريقة صدق الاتساق الداخلي من خلال استخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد الإتساق الداخلي بحساب معاملات إرتباط درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس.

جدول رقم (02) يبين معاملات الارتباط المتبادلة بين كل بند والدرجة الكلية

رقم الفقرة	معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط
1	0,330**	8	0,508**	15	0,626**
2	0,538**	9	0,523**	16	0,640**
3	0,553**	10	0,481**	17	0,689**

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

0,643**	18	0,198*	11	0,617**	4
0,599**	19	0,414**	12	0,682**	5
0,655**	20	0,676**	13	0,567**	6
0,663**	21	0,529**	14	0,514**	7

* دال عند مستوى دلالة α 0,05** دال عند مستوى دلالة α 0,01

يتضح من الجدول رقم (02) أن معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس كانت دالة إحصائياً عند مستوى (0,01-0,05) حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط بين 0,198 و 0,689.

ب- ثبات المقياس:

تم الاعتماد على طريق التجزئة النصفية في الأداة الأولى حيث بلغ معامل الثبات 0,686، وبعد تصحيحه أصبح معامل الثبات يساوي 0,814، بينما بلغت قيمة الثبات عن طريق معادلة ألفا كرونباخ 0,888، ومما سبق يتضح أن مقياس إدمان الانترنت يتسم بخصائص سيكومترية مقبولة من صدق وثبات وهذا ما يبرر من استعماله في الدراسة الحالية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

الأساليب الإحصائية المستعملة:

لمعالجة البيانات المتحصل عليها في الدراسة تم الاعتماد على الأساليب الإحصائية التالية: النسبة المتوية، إختبار "ت" لدلالة الفروق.

عرض وتحليل النتائج:

الفرضية الأولى:

نصت على أن مستوى إدمان الانترنت لدى طلبة الجامعة عال، وللتحقق من صحتها تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة والجدول يوضح ذلك:

جدول رقم (03) يوضح مستوى إدمان الانترنت لدى طلبة الجامعة

عدد أفراد العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الفرضي	قيمة "ت"	درجة الحرية	مستوى الدلالة
110	33,50	13,914	42	6,407	109	دالة إحصائية

يتضح من خلال الجدول رقم (03) أن قيمة المتوسط الحسابي بلغت 33,50 أما قيمة الانحراف المعياري بلغت 13,914، بمتوسط فرضي 42 ولعرفة الفرق بين المتوسطين تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحد حيث بلغت قيمته 6,407 وهي دالة إحصائية عند مستوى 0,05، وعند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي نرى أن المتوسط الحسابي أصغر من المتوسط الفرضي وهذا ما يدل على أن مستوى إدمان الانترنت لدى طلبة الجامعة منخفض.

ويمكن تفسير هذه النتيجة المنخفضة إلى أن أفراد العينة يستخدمون الانترنت بشكل كبير ولكن لا يصل إلى حد الإدمان حيث تكون أوقات الاستخدام متقطعة وغير مخطط لها، كما أن إدمان الانترنت قد يظهر لبعض الافراد من العينة وبالتالي لا يمكن اعتباره مشكلة جامعية، ومن جهة أخرى فإن طلبة الجامعة أصبحوا يستخدمون الانترنت في ميدان دراستهم خاصة بعدما أضحى الجامعة تقدم بعض المواد التعليمية من خلال المنصات الرقمية وحتى بعض المواقع العالمية التي تقدم بعض البحوث والكتب العلمية وبالتالي أصبحت الانترنت تستخدم بشكل إيجابي خاصة في أوقات الدوام الرسمي، وكذلك وجود بعض العوامل الاخرى التي قد تحد من ظاهرة إدمان الانترنت كعدم وجود وقت كافي للولوج إلى عالم الانترنت بسبب كثافة البرامج الدراسية وكثرة الاعمال المطلوب تقديمها كالبحوث وبعض التقارير، واختلفت نتائج دراستنا مع دراسة مني (201)Min التي توصلت إلى أن انتشار الانترنت بين الطلبة الجامعيين عالية، وكذا دراسة رايح (2011) ودراسة بن ديبلي (2016) التي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع لإدمان الإنترنت لدى طلبة الجامعة، بينما خلصت دراسة معيجل (2011) ودراسة العجمي واخرون (2022) إلى وجود مستوى متوسط من إدمان الانترنت لدى طلبة الجامعة.

الفرضية الثانية:

نصت على وجود فروق في مستوى إدمان الانترنت لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير المستوى، وللتحقق من صحتها تم حساب اختبار "ت" الجدول يوضح ذلك:

جدول رقم (04) مستوى الفروق في درجة إدمان الانترنت تبعاً لمتغير المستوى

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

المؤشرات المتغير	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
السنة الثانية	70	32,49	13,136	1,011	غير دالة إحصائياً
السنة الثالثة	40	35,28	15,191		

نلاحظ من الجدول السابق أن قيمة "ت" البالغة 1,011 غير دالة إحصائياً مما يؤكد أن طلبة السنة الثانية والسنة الثالثة علم النفس لديهم نفس مستوى إدمان الانترنت، ويمكن أن نرجع النتيجة إلى أن كلا المستويين يملكون نفس فرص استخدام الانترنت وفي جميع الأوقات، وأصبح غالبية الطلبة إذ لم نقل جميعهم يمتلكون هواتف ذكية أو لوحات إلكترونية مزودة بخدمة الانترنت، وهذه عوامل ساهمت في إدمان الانترنت بمختلف أشكاله.

وتتفق نتائجنا مع دراسة الزبيدي (2015) التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في إدمان الانترنت تبعاً لمتغير المستوى الدراسي، بينما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة العجمي (2022) إلى وجود علاقة بين الإدمان على الأنترنت و متغير السنة الدراسية ولصالح طلبة السنة الدراسية الرابعة.

الفرضية الثالث:

نصت على وجود فروق اختلافات في مستوى إدمان الانترنت لدى الطلبة تبعاً لمتغير عدد ساعات الاستخدام، وللتحقق من صحتها تم حساب اختبار تحليل التباين الجدول يوضح ذلك:

جدول رقم (05) مستوى الفروق في درجة إدمان الانترنت تبعاً لمتغير عدد ساعات الاستخدام

الدلالة الاحصائية	قيمة "ف"	مربع المتوسط	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
دالة إحصائياً	7,480	2	2	2588,729	بين المجموعات
		107	107	18514,771	داخل المجموعات
			109	21103,500	الكلي

نلاحظ من الجدول رقم (05) أن قيمة "ف" البالغة 7,480 دالة إحصائياً عند مستوى 0,05، مما يؤكد وجود اختلافات في اتجاهات في مستوى إدمان الانترنت لدى الطلبة تبعاً لمتغير عدد ساعات الاستخدام ولصالح الفئة التي تستخدم الانترنت أكثر من 11 ساعة في الأسبوع.

ويمكن ارجاع هذا الاختلاف إلى عدم تساوي عدد الساعات في استخدام الانترنت ولدى الفئة التي تستخدم الانترنت أكثر من 11 ساعة يومياً تستغل الوقت للولوج على حساب أوقات الدراسة، وإذا ما قارن حجم الساعي للاستخدام لدى هذه الفئة خلال الأسبوع نرى أنه تجاوز الحد الذي أكده الكثير من الباحثين إذ يرو أن زيادة احتمالية الإدمان لدى الفرد يكون من خلال استخدامه 20 ساعة في

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

الأسبوع للانترنت، وهذا أيضا ما أكدته يونج Young (1998) من خلال عدة دراسات أن الفرد يصل للإدمان إذا ما تجاوز عدد ساعات الاستخدام 38 ساعة في الأسبوع، وتوصلت راشيل (2019) إلى أن 60% من المراهقين يقضون وقتا مع أصدقائهم عبر الانترنت يوميا. الاقتراحات:

- في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج يتم الخروج بالاقتراحات التالية:
- عقد ندوات وأيام دراسية في الوسط الجامعي لبيان إيجابيات وسلبيات الانترنت.
- ضرورة حث الطلبة على الاستخدام الأمثل للانترنت في مجال البحث العلمي.
- إعداد برامج إرشادية وعلاجية للتخفيف من إدمان الانترنت، وضرورة الاهتمام بالتدخل الوقائي من أجل تحقيق التوافق النفسي.
- إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لبيان مدى خطورة الظاهرة.

المراجع:

- ابريم سامية (2015) العلاقة بين ادمان الانترنت والشعور بالاغتراب النفسي لدى طلاب وطالبات جامعة أم البواقي، مجلة علوم الانسان والمجتمع، جامعة محمد خيضر بسكرة، (15)، 215-240.
- الجبيلة الجوهره بنت فهد (2016) إدمان الانترنت وعلاقته بالرضا عن الحياة وتقدير الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية، المجلة التربوية المتخصصة، 5(5)، 300-323.
- جيلان بنت يحيى غالب هنادي، أحمد عامر ذكية (2021) الدم الاجتماعي المدرك وعلاقته بإدمان الانترنت لدى المراهقين، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، 2(9)، 65-115.
- الحساني علي أحمد امال (2022) إدمان الانترنت لدي عينة من طلاب كلية التربية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية، مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية، مصر، (8)، 262-300.
- حسن علي صلاح عبد المحسن (2008) إدمان الانترنت لدى طلاب الجامعة، المؤتمر العلمي الثاني لشباب الباحثين، 212-222.
- حمودة سليمة (2015) الادمان على الانترنت اضطراب العصر، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، (21)، 213-224.
- الرواف سعد لطيف كريم الاء (2022) إدمان الانترنت وعلاقته بالمشكلات المعرفية والانفعالية وسبل معالجتها من وجهة نظر مدرسي المرحلة الثانوية في بغداد، مجلة نسق، الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية، 34(1)، 318-341.
- الزيدي أمل بنت علي بن ناصر (2015) إدمان الانترنت وعلاقته بالتواصل الاجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة نزوى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم والآداب، جامعة نزوى.
- الطيار فهد بن علي (2016) إدمان الانترنت وعلاقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى عينة من طلاب جامعة الملك سعود، المجلة التربوية المتخصصة، 5(3)، 404-446.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- العبايجي، عمر موفق بشير (2007) الإدمان والإنترنت، ط1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان.
- العزايزة جابر يحيى عبد القادر (2016) إدمان الإنترنت وعلاقته بالقلق والاكتئاب لدى المراهقين الفلسطينيين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة.
- علاء حسين عمران إنصاف (2010) دراسة إحصائية تحليلية لاستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من قبل طلبة الكليات الطبية، مجلة واسط للعلوم الانسانية، جامعة واسط، 6(14)، 209-266.
- كردي سميرة بنت عبد الله بن مصطفى (2009) الأكتئاب والذكاء الانفعالي لدى عينة من مدمنات الإنترنت، مجلة دراسات نفسية، كلية التربية، جامعة الطائف، 19(1)، 121-166.
- المومني محمد عمر (2015) علاقة إدمان الإنترنت بالتواصل الاجتماعي لدى طلبة تخصص التربية المهنية، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، كلية الاداب، جامعة واسط، 20(20)، 360-378.
- هندر سعيد علي مبارك (2022) إدمان الإنترنت وأثره على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في الأردن، المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأكاديمية الإفريقية للدراسات المتقدمة، تركيا، 1(4)، 374-385.